

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS DEVIDO AO ABANDONO AFETIVO: REFLEXÕES À LUZ DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

 DOI: 10.5281/zenodo.14948117

Gracielle Almeida de Aguiar

Graduada em Psicologia. Mestranda em Psicologia na Universidade Federal de Santa Maria-RS. Graduanda em Direito na Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria-RS

RESUMO

A indenização por danos morais devido ao abandono afetivo é um tema relevante no Direito Civil brasileiro, especialmente nas relações familiares. Faz-se necessário trazer à luz do Direito tal tópico devido sua relevância jurídica e social. Este artigo tem como objetivo, a partir de uma revisão de literatura em artigos e livros de autores que são referências sobre o tema, suscitar as atualidades sobre o tema supracitado e promover a discussão sobre a importância de termos legislações claras e específicas que abordem o abandono afetivo e suas consequências. A metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa bibliográfica, com base em doutrinas, jurisprudências e obras de autores renomados, que discutem as nuances do abandono afetivo e seus impactos no âmbito jurídico e social. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que o abandono afetivo pode causar danos morais que devem ser indenizados. O dano moral é definido como qualquer lesão não patrimonial que afete a dignidade de um indivíduo, causando-lhe dor e sofrimento. Ao contrário do dano material, que é economicamente mensurável, o dano moral é subjetivo e difícil de quantificar, sendo a indenização proporcional à lesão sofrida. A doutrina jurídica afirma que o dever de cuidado e afeto é essencial na parentalidade responsável, uma vez que o abandono afetivo pode causar sérios danos psicológicos, justificando a indenização por danos morais. Nesse sentido, este artigo busca não apenas analisar as bases teóricas e jurisprudenciais do tema, mas também estimular a reflexão sobre a necessidade de normas legais mais claras e específicas que garantam a proteção dos vínculos afetivos e a responsabilização civil pelo abandono afetivo.

Palavras-chave: Abandono afetivo, Direito Civil, Relações familiares, Parentalidade responsável.

ABSTRACT

Compensation for moral damages due to emotional abandonment is a relevant topic in Brazilian Civil Law, especially in family relationships. It is necessary to bring this issue to light in the legal field due to its juridical and social relevance. This article aims, through a literature review of articles and books by authors who are references on the subject, to discuss current developments on the aforementioned topic and promote a

discussion on the importance of having clear and specific legislation addressing emotional abandonment and its consequences. The methodology used consisted of bibliographic research, based on doctrines, jurisprudence, and works by renowned authors who discuss the nuances of emotional abandonment and its impacts in the legal and social spheres. Jurisprudence and doctrine recognize that emotional abandonment can cause moral damages that should be compensated. Moral damage is defined as any non-pecuniary injury that affects an individual's dignity, causing them pain and suffering. Unlike material damage, which is economically quantifiable, moral damage is subjective and difficult to measure, with compensation being proportional to the injury suffered. Legal doctrine states that the duty of care and affection is essential in responsible parenting, as emotional abandonment can cause serious psychological harm, justifying compensation for moral damages. In this sense, this article seeks not only to analyze the theoretical and jurisprudential foundations of the topic but also to stimulate reflection on the need for clearer and more specific legal norms that guarantee the protection of emotional bonds and civil liability for emotional abandonment.

Keywords: Emotional abandonment. Civil Law. Family relationships. Responsible parenting.

INTRODUÇÃO

A indenização por danos morais causados por meio de abandono afetivo é um tema relevante e debatido no Direito Civil brasileiro, especialmente no âmbito das relações familiares. A jurisprudência e a doutrina reconhecem que o abandono afetivo pode gerar danos morais passíveis de indenização. O reconhecimento desse direito se baseia no entendimento de que a falta de cuidado, atenção e afeto por parte dos pais pode causar sérios prejuízos emocionais e psicológicos aos filhos. Esses prejuízos incluem, mas não se limitam a, baixa autoestima, dificuldades de relacionamento, depressão e ansiedade.

O termo "abandono afetivo parental" foi simplificado ao longo do tempo e atualmente é conhecido no meio jurídico como "abandono afetivo". Esse conceito se refere à ausência ou distanciamento emocional dos pais em relação aos filhos. Mesmo quando as obrigações alimentícias são cumpridas, os pais podem se afastar por razões conscientes ou inconscientes, privando os filhos do convívio e do cuidado emocional. Embora o abandono afetivo possa ocorrer por parte de qualquer dos pais, a prática demonstra que, até o momento, é mais comum que seja protagonizado pelo pai. Isso ocorre principalmente porque, após a separação, os filhos geralmente continuam morando com a mãe, embora a adoção da guarda compartilhada esteja aumentando desde 2008.

Portanto, o abandono afetivo não está necessariamente relacionado ao cumprimento das obrigações financeiras. Sendo assim, a pensão alimentícia pode estar sendo paga, mas os "deveres de afeto" esperados de uma paternidade responsável frequentemente não são cumpridos pelo genitor ou genitora ausente.

As ações de indenização por abandono afetivo se baseiam no princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição Brasileira de 1988, que transformou significativamente a ordem jurídica e os valores da sociedade. O Direito passou a proteger atentamente os grupos mais vulneráveis nas relações privadas e públicas, incluindo mulheres, crianças, adolescentes, idosos, consumidores, sócios minoritários e o meio ambiente. O interesse estatal na proteção das relações privadas se intensificou para promover o princípio da dignidade. Por isso, o melhor interesse da criança, a paternidade responsável e a afetividade, derivados desse princípio constitucional, exigem dos pais não apenas apoio financeiro, mas também suporte emocional para a saudável formação psíquica e emocional dos filhos.

Destaca-se que, cada vez mais os tribunais brasileiros têm analisado diversos casos onde se busca reparação por abandono afetivo, levando em consideração fatores como a intensidade do sofrimento causado, a relação entre o autor e a vítima do abandono, e as circunstâncias específicas de cada caso. A doutrina jurídica, com base em estudos psicológicos e sociais, têm argumentado que o vínculo afetivo é essencial para o desenvolvimento saudável de uma criança, e sua ausência pode ser considerada uma forma de negligência emocional (DIAS, 2020).

Cabe informar que, segundo doutrina majoritária, dano moral pode ser definido como qualquer lesão não patrimonial que atinja a esfera pessoal de um indivíduo, causando-lhe dor, sofrimento, angústia, constrangimento, humilhação, ou qualquer outro sentimento negativo que afete sua dignidade. Diferentemente do dano material, que é mensurável economicamente, o dano moral diz respeito a danos de natureza subjetiva, muitas vezes difíceis de quantificar, sendo o valor da indenização por dano moral fixado de forma proporcional ao grau de lesão ocasionada, levando em consideração aspectos como a intensidade do sofrimento, a repercussão na vida do indivíduo, a capacidade econômica do causador do dano, entre outros fatores (DIAS, 2020).

Em consonância, a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto,

em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expressivo, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido (DINIZ, 2016).

Ressalta-se que, mesmo sendo este um tema relevante no âmbito do Direito de Família ainda é um assunto velado uma vez que, por ser uma “dor subjetiva”, o abandono afetivo muitas vezes não possui concretude material aparente e desta forma passa despercebido pelo Direito. Cabe informar que, em pesquisa recente realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023) trouxe um dado significativo: o de que 55% das mães brasileiras criam seus filhos sozinhas, sem a figura do genitor. Tal fato pode configurar abandono afetivo tanto para estas mães quanto, em especial, para as crianças as quais crescerão sem a figura paterna.

Destarte, urge trazer à luz do Direito tal tópico devido sua relevância jurídica e social. Neste sentido, este artigo tem como objetivo, a partir de pesquisa bibliográfica em doutrinas e jurisprudências, suscitar as atualidades sobre o tema supracitado.

METODOLOGIA

O presente artigo utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica a qual foi conduzida utilizando uma abordagem sistemática e estruturada para garantir a abrangência e a qualidade dos estudos revisados. O método adotado consistiu na busca virtual por doutrinas e jurisprudências que abordam o tema proposto. Após realizou-se triagem dos dados encontrados e foram excluídos aqueles que não estavam exatamente dentro da temática para posteriormente serem analisados.

A pesquisa bibliográfica é uma metodologia fundamental para a elaboração de estudos acadêmicos e científicos, permitindo uma compreensão aprofundada sobre o estado da arte em determinado campo do conhecimento. O método aqui descrito garante uma abordagem sistemática e rigorosa para a realização de pesquisas bibliográficas, promovendo a identificação de estudos relevantes e a síntese crítica da literatura existente (GILL 2019).

Adicionalmente, a pesquisa bibliográfica deve ser acompanhada de uma revisão contínua e atualização das fontes, à medida que novas publicações e descobertas emergem. A transparência e a replicabilidade do processo de pesquisa são garantidas pela documentação detalhada de cada etapa, incluindo as estratégias de busca, os critérios de seleção e os métodos de análise utilizados. Em suma, a

abordagem sistemática e rigorosa na pesquisa bibliográfica não apenas assegura a qualidade e a credibilidade do estudo, mas também contribui para o avanço do conhecimento ao proporcionar uma visão abrangente e crítica sobre o tema investigado. (LAKATOS & MARCONI, 2017; GIL, 2019).

CONCEITO, FUNDAMENTOS LEGAIS, DOUTRINÁRIOS e JURISPRUDENCIAIS

Conceito

A questão do afeto tem um peso significativo na forma de conceber a família no âmbito jurídico. O afeto ampliou as possibilidades de vinculação, que inicialmente estavam mais ligadas a fatores biológicos. Nesse contexto, Rosas (2019) introduz o termo "desbiologizar", como uma expressão que enfatiza mais o afeto do que a relação sanguínea.

Ao desbiologizar esses critérios e valorizar condutas de cooperação, atenção, amor e educação no ambiente familiar, a relação socioafetiva ganhou destaque e contribuiu para o surgimento de uma nova configuração familiar, onde o afeto e o diálogo modificaram significativamente as relações de parentesco. O termo desbiologização adquiriu grande relevância no direito de família por qualificar a relação entre pais e filhos (ROSAS, 2019).

A autora supra afirma que "O afeto não é fruto somente de laços sanguíneos, mas de solidariedade e convivência, que caracterizam a paternidade/maternidade socioafetiva" (ROSAS, 2019, p. 53) Pensando nesse viés, é possível perceber que o afeto se constitui como um elemento interpretativo de grande importância no âmbito do Direito Civil, especialmente no que tange ao Direito de Família.

Para Sidou (2016, p. 02), o abandono no direito civil é definido como o "Ato pelo qual uma coisa é rejeitada pelo dono, com a intenção de não mais querê-la como sua [...]". O abandono pode ser entendido também como "deixar de lado" ou até mesmo "negligenciar" algo.

O abandono afetivo, por sua vez, está relacionado à afetividade no âmbito familiar, especialmente no contexto das relações com os filhos. Segundo Luz, (2020) o abandono dos filhos se caracteriza pelo rompimento das relações de afeto entre o pai separado ou divorciado e seus filhos, sendo passível de indenização por danos morais. A pretensão de indenização se fundamenta no fato de que a responsabilidade

pelo filho não se limita ao dever de alimentar, mas inclui o dever de possibilitar seu desenvolvimento humano, baseado no princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse contexto, o desenvolvimento humano e a dignidade humana surgem como fatores essenciais a serem estudados à luz do Direito, uma vez que abrange várias áreas pessoais, incluindo a emocional e afetiva, destacando a importância do diálogo entre Psicologia e Direito. Portanto, deve-se pensar no abandono afetivo como algo que vai além do mero suprimento material. Por fim, de acordo com Calderón (2017, p. 248), "um dos temas mais palpitantes e polêmicos no Direito de Família brasileiro atualmente diz respeito à possível reparação civil nos casos do denominado abandono afetivo."

Fundamentos legais e doutrinários

No Brasil, a base para a responsabilização civil por abandono afetivo está no artigo 186 do Código Civil, que estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Temos o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 assegura a proteção integral à criança e ao adolescente, enfatizando que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à dignidade, ao respeito e à convivência familiar, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988)

Nesta seara, ainda temos legislações contingentes que versam sobre a temática aqui discutida, tal como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) que reforça esses direitos, dispondo no artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, bem como o Código Civil brasileiro, uma vez que prevê a responsabilidade civil por danos morais, como já mencionado anteriormente (BRASIL, 1990).

A análise sobre a indenização pecuniária por danos morais decorrentes do abandono afetivo gera inúmeras discussões, especialmente quando se consideram os pressupostos gerais da responsabilidade civil. Por isso, é essencial examinar

alguns conceitos centrais indispensáveis à compreensão deste estudo. Para tal, devem ser considerados os seguintes conceitos: "Responsabilidade Civil"; "indenização"; "dano"; "afetividade"; "abandono afetivo".

Grande relevância tem sido atribuída às questões relacionadas à Responsabilidade Civil no Ordenamento Jurídico Brasileiro, devido à amplitude e complexidade do tema. Trata-se de um assunto que merece destaque especial no âmbito do Direito Civil, relacionando-se com todos os ramos da árvore jurídica. Tais considerações também são observadas por Diniz (2010), ao afirmar que:

"A responsabilidade civil é, indubitavelmente, um dos temas mais instigantes e problemáticos da atualidade jurídica, diante de sua surpreendente expansão no direito moderno e seus reflexos nas atividades humanas, contratuais e extracontratuais, e no prodigioso avanço tecnológico, que impulsiona o progresso material, gerador de utilidades e de enormes perigos à integridade da vida humana".

Destaca-se que o instituto da Responsabilidade Civil parece ser tão antigo quanto a própria história da humanidade uma vez que sempre houve ações humanas as quais, de alguma maneira, causaram danos a outros, surgindo assim a necessidade de ressarcimento. Dessa forma, toda manifestação da atividade humana traz em si o problema da responsabilidade. Considerando que o instituto da Responsabilidade Civil implica na obrigação de uma pessoa indenizar outra por danos causados, é necessário estabelecer os pressupostos gerais que a definem.

Ainda transcorrendo sobre legislações que versam sobre a temática de indenização, tem-se amparo no Artigo 186 do Código Civil, o qual diz que para que exista a obrigação de indenizar, é essencial a presença de quatro elementos: ação ou omissão; culpa ou dolo do agente; relação de causalidade entre a ação ou omissão e o dano causado; e, por fim, o dano (BRASIL, 2002)

Jurisprudências

Com relação a jurisprudência brasileira, esta tem reconhecido a possibilidade de indenização por abandono afetivo em diversos casos. Em 2012, chegou ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Recurso Especial nº 1.159.242 advindo do Tribunal de Justiça de São Paulo, um dos primeiros casos tratando desta temática que até os dias de hoje é controversa: o direito (ou não) de dano moral causado por

abandono afetivo. No recurso supra, o Recorrente (genitor) não queria pagar a quantia pleiteada pela Recorrida (filha já adulta) uma vez que não via fundamentos para tal.

No decorrer do Recurso Especial, este mostra os votos dos ministros e, ao final o Acórdão deferiu parcialmente ao pedido da Recorrida, sendo o Recorrente imposto a pagar o valor reformado (ela havia solicitado R\$ 450.000,00 e os Ministros votaram pelo valor de R\$ 200.000,00)

Algo que merece atenção jurídica e social é que, de acordo com a ministra supramencionada, a reparação de danos em virtude do abandono afetivo tem fundamento jurídico próprio, bem como causa específica e autônoma, que não se confundem com as situações de prestação de alimentos ou perda do poder familiar, relacionadas ao dever jurídico de exercer a parentalidade responsavelmente.

Ainda conforme a ministra, se a parentalidade é exercida de maneira irresponsável, negligente ou nociva aos interesses dos filhos, e se dessas ações ou omissões decorrem traumas ou prejuízos comprovados, não há impedimento para que os pais sejam condenados a reparar os danos experimentados pelos filhos, uma vez que esses abalos morais podem ser quantificados como qualquer outra espécie de reparação moral indenizável. Esta afirma que:

"Sublinhe-se que sequer se trata de hipótese de dano presumido, mas, ao revés, de dano psicológico concreto e realmente experimentado pela recorrente, que, exclusivamente em razão das ações e omissões do recorrido, desenvolveu um trauma psíquico, inclusive com repercussões físicas, que evidentemente modificou a sua personalidade e, por consequência, a sua própria história de vida."

Outro ponto interessante de se refletir é que no ano de 2022, a Terceira Turma do STJ determinou que um genitor pagasse indenização por danos morais no valor de R\$30 mil à sua filha, em razão do rompimento abrupto da relação entre os dois quando a garota tinha apenas seis anos de idade. Devido ao abandono afetivo, segundo laudo pericial, a menina sofreu graves consequências psicológicas e problemas de saúde eventuais – como tonturas, enjoos e crises de ansiedade.

Cabe ressaltar que, no caso supra, em primeira instância, o juízo a quo fixou indenização por danos morais de R\$ 3 mil (três mil reais), mas, em segundo grau, a ação foi julgada improcedente, pois para o tribunal estadual local, não haveria como quantificar a dor decorrente da falta de amor ou cuidado no âmbito da relação parental. Dessa forma, coube ao Egrégio STJ considerar não haver restrição legal para a aplicação das regras de responsabilidade civil no âmbito das relações familiares,

tendo em vista que os artigos 186 e 927 do Código Civil tratam do tema de forma ampla e irrestrita.

Esses casos exemplificam como o Judiciário brasileiro tem reconhecido a importância do afeto na relação entre pais e filhos e a possibilidade de responsabilização por sua ausência. A jurisprudência tem evoluído para garantir que a negligência afetiva seja vista como um dano passível de reparação, reforçando a proteção dos direitos das crianças e adolescentes (MONTEIRO, 2018).

A doutrina jurídica também aborda extensivamente o tema. Maria Berenice Dias, jurista de grande renome na área do Direito de Família, em sua obra "Manual de Direito das Famílias" (2020), discute o abandono afetivo como uma forma de negligência emocional que pode causar severos danos psicológicos, justificando a indenização por danos morais. Dias argumenta que o dever de cuidado e afeto é um componente essencial da parentalidade responsável.

A autora menciona alguns critérios para que se configure o direito à indenização por abandono afetivo, sendo necessário: a existência de um vínculo de parentesco entre o autor e o réu; a omissão ou negligência do dever de cuidado e afeto por parte do réu; o nexo causal entre a omissão e os danos morais sofridos pelo autor e a comprovação de que os danos causados são passíveis de reparação pecuniária (DIAS, 2020).

Não se pode olvidar que, do ponto de vista psicológico, o abandono afetivo pode causar sérios danos à saúde mental da criança ou do adolescente, incluindo baixa autoestima, depressão, ansiedade e dificuldades de relacionamento. A literatura psicológica enfatiza a importância do afeto e da presença dos pais (ou de figuras paternas) para o desenvolvimento saudável dos filhos (MENEZES, 2010).

CONCLUSÃO

Assim, o reconhecimento da indenização por abandono afetivo no Brasil reforça a importância do dever de cuidado e afeto nas relações familiares, refletindo um entendimento mais amplo dos direitos da personalidade e da proteção integral à criança e ao adolescente. A jurisprudência e a doutrina caminham no sentido de responsabilizar aqueles que, por omissão, causam danos morais significativos aos seus filhos.

Com isso, a indenização por danos morais decorrentes do abandono afetivo é uma forma de reconhecer a importância do afeto e do cuidado parental no desenvolvimento de uma criança. A legislação brasileira e a jurisprudência do STJ avançaram no sentido de proteger esses direitos, garantindo que, quando houver omissão, a responsabilidade seja imputada e reparada.

A doutrina jurídica também reforça esse entendimento, uma vez que afirma que o abandono afetivo é uma forma de negligência emocional que pode causar sérios danos psicológicos, justificando a indenização por danos morais. Como mencionado acima, especialistas argumentam que o dever de cuidado e afeto é um componente essencial da parentalidade responsável, e sua ausência pode ser configurada como uma violação dos direitos da personalidade.

Além disso, a jurisprudência tem reconhecido a importância de se considerar o impacto psicológico do abandono afetivo. Estudos na área da psicologia sobre a importância do ambiente familiar para o desenvolvimento infantil, destacam a necessidade de uma presença parental consistente e afetuosa para o desenvolvimento saudável da criança. Esses fundamentos científicos têm sido utilizados para embasar decisões judiciais, reforçando a conexão entre a falta de cuidado afetivo e os danos morais sofridos.

Portanto, a indenização por abandono afetivo não só proporciona uma forma de reparação à vítima, mas também serve como um meio de promover a conscientização sobre a importância das relações afetivas no desenvolvimento infantil e de reafirmar os deveres parentais no âmbito do Direito de Família.

Destarte, conclui-se (sem finalizar tal discussão) que é de suma importância trazer este tema à luz da legislação brasileira com maior recorrência (inclusive deve ser tema pautado na reforma do Código Civil que está prevista para acontecer neste ano), visando alguma forma de reparação pelos danos emocionais e psicológicos causados, nem que estes venham de forma pecuniária, uma vez que amor, carinho, memórias e respeito não se compram nem se pagam em espécie, mas sim se conquistam. Isto posto, cabe lembrar que existem as figuras do ex-marido e da ex-esposa, mas jamais deixaram existir as figuras do ex-pai e do ex-filho.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 14. jun.2024.

BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. **Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 14. jun.2024.

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. **Institui o Código Civil**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível

em:<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm?ref=blog.suitebras.com>. Acesso em: 14. jun.2024.

BORDENAVE, J. E. **Além dos meios e mensagens**. 10 ed. Petrópolis: Vozes. 2002.

CALDERÓN, R. **Princípio da afetividade no direito de família**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

DIAS, M. B. **Manual de Direito das Famílias**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil**. São Paulo: Saraiva, 2016.

DINIZ, M. H. **Curso de Direito Civil Brasileiro**. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

GAGLIANO, P. **Novo Curso de Direito Civil**. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 41.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. São Paulo: Atlas. 2002.

LAKATOS, E. M., & MARCONI, M. A. **Fundamentos de Metodologia Científica**. São Paulo: Atlas. 2017.

LUZ, V. P. da. **Dicionário jurídico**. 3. ed. Barueri [SP]: Manole, 2020.

MENEZES, C. M. Abandono afetivo e a responsabilidade civil dos pais. **Revista de Direito Civil Contemporâneo**, 2010.

MONTEIRO, W. B. **Curso de Direito Civil**. São Paulo: Saraiva, 2018.

ROSAS, J. M. M. P. O afeto como elemento transformador do conceito de família. In: **Cadernos de Psicologia Jurídica: Psicologia na prática jurídica**. Associação Brasileira de Psicologia Jurídica. São Luís: UNICEUMA, 2019. 280 p. (Cadernos de Psicologia Jurídica; v. 1). Disponível em:

<<https://www.abpj.org.br/downloads/17e76e4ba1815a1ac4d19747c3b22ea2.pdf>>.
Acesso em: 01 jun. 2024.

SIDOU, J. M. Dicionário Jurídico: **Academia Brasileira de Letras Jurídicas**. 11. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2016.